

ChemZi - Chemické zvesti

Plaketa za rozvoj
spolupráce pre prof. Milatu

Mechanochémia v Európe: odkiaľ pochádzame a kde sme teraz

Text: M. Baláž, R. Šebesta, V. Šepelák, J.J.Sáenz de la Torre, L. Flamarique, F. Gomollon-Bel, E. Colacino
 Kontakt: evelina.colacino@umontpellier.fr

Mechanochémia je veda o vytváraní a rozkladaní chemických väzieb prostredníctvom „priamej absorpcie mechanickej energie“¹, kde sú transformácie poháňané mechanickými silami pôsobiacimi nárazom, šmykom, tlakom alebo ťahom. Použitie mechanických síl na podporu chemickej premeny je opísané už v úryvku starovekého diela *De lapidibus (O kameňoch)* od Theophrasta z Eresu (4. storočie pred n. l.), ktorý predstavuje najstarší doposiaľ známy fragment týkajúci sa chemických vied. V ňom sa opisuje získavanie kovovej ortuti trením a mletím jej minerálu – cinabariu – v medenom ťažiarci pomocou tľička z rovnakého materiálu^{2,3}. Aj keď sa v priebehu času chémia založená na roztokoch stala priemyselným štandardom, v posledných desaťročiach sa počet publikácií o mechanochémii výrazne znásobil, pričom nachádza uplatnenie v rôznych oblastiach (Obrázok 1). Úroveň vyspelosti tejto technológie sa však líši v závislosti od priemyselného odvetvia, v ktorom sa mechanochemické spracovanie používa⁴. Podľa úrovni technologickej pripravenosti (Technology Readiness Levels – TRL)⁵ dosahujú najvyššiu úroveň TRL 9 aplikácie v oblasti energie a tvrdých materiálov (napr. metalurgia a nakladanie s odpadom), pre ktoré je mechanochemia konkurencieschopným výrobným procesom.

Obrázok 1. Aplikácia mechanochemického spracovania. – Upravené podľa originálu - Autor obrázku: Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France)

V kontexte rastúceho celosvetového dopytu po udržateľných reakčných podmienkach a čistejších procesoch bola mechanochemia v roku 2019 Medzinárodnou úniou pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) identifikovaná ako jedna z „nových technológií“, ktoré môžu urobiť našu planétu udržateľnejšou⁶ a v roku 2021 ako silný nástroj na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja OSN (UN SDGs)⁷ a cieľov Európskej zelenej dohody⁸. Mechanochemia je zároveň v súlade s dvanástimi princípmi zelenej chémie a zeleného inžinierstva, ktoré boli kategorizované podľa ich významu pre rozširovanie mechanochemických procesov⁹. Predstavuje priekopnícky prístup¹⁰⁻¹² schopný podporovať zelenú transformáciu a udržateľnosť, s potenciálom dekarbonizovať chemický priemysel a znížiť jeho environmentálne dopady^{10,12}.

Napriek Európu existuje množstvo iniciatív, ktoré, počnúc programom EÚ COST Action CA18112 – Mechanochemistry for Sustainable Industry (MechSustInd), prispeli k zvýrazneniu potenciálu mechanochemie, pričom každá sa zameriava na odlišné aspekty tejto oblasti. Niektoré z nich, ako napríklad projekt Horizon Europe IMPACTIVE, podporujú implementáciu tejto technológie v konkrétnych priemyselných odvetviach, ako sú liečivá¹³. Pracovná skupina IUPAC pre Terminológiu a symboly v mechanochemii a Profesionálna sieť (Professional Network, PN) EuChemS pre mechanochémiu sú iniciatívy, ktoré prepájajú súkromný aj verejný sektor, zatiaľ čo projekt Round Robin sa venuje špecifickým otázkam základného výskumu. Týmto sa vytvárajú podmienky pre vzájomné obohacovanie výskumných oblastí a pre vytváranie všeobecne uznávaných vedeckých štandardov a

smerníc v tejto disciplíne. Súhrne tento súbor iniciatív, ktoré všetky zahŕňajú členov Medzinárodnej mechanochemickej asociácie (IMA), a teda aj akademickú obec, stavia Európu do jedinečnej pozície inovátora v oblasti mechanochemie. Posúva ju smerom k ekologickejšiemu a udržateľnejšiemu spôsobu vykonávania chemických procesov a prispieva k zmene myslenia, k „inému spôsobu uvažovania o chémii“¹⁴. V nasledujúcich odsekoch budú – spolu s vysvetlením zásadného významu IMA – jednotlivé európske iniciatívy v oblasti mechanochemie opísané v chronologickom poradí.

Medzinárodná mechanochemická asociácia, International Mechanochemical Association (IMA)

Medzinárodná mechanochemická asociácia (IMA) je prvý medzinárodný klaster vytvorený okolo mechanochemie. Asociácia bola založená v roku 1988 v Tatranskej Lomnici (dnešné Slovensko) s predstaviteľmi z Japonska, bývalého ZSSR a Československa. V súčasnosti združuje 120 členov rozložených v 31 krajinách na 4 kontinentoch. Počas rokov IMA budovala geografické aj vedecké mosty, spájajúc odborné znalosti vedcov – priekopníkov v tejto oblasti – a prehľbovala poznatky o mechanochemickom spracovaní tvrdých materiálov a zliatin. To sa prejavilo v početných spoluprách a iniciatívach a pripravilo pôdu pre rast oblasti, vedúci k ďalšej implementácii mechanochemických metód aj v iných oblastiach chémie a procesného inžinierstva.

Silným pilierom IMA je tiež zameranie na mladých vedcov, ktorých učí a školí v mechanochemických metodikách. Jej vlajkovou iniciatívou je konferencia INCOME (*International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying*), ktorá sa koná každé tri roky. Prvá edícia INCOME sa uskutočnila v Košiciach (Slovensko) v roku 1993. Odvtedy sa konferencia konala už desaťkrát a s každou edíciou rástol počet účastníkov aj jej dopad. 11. konferencia INCOME sa uskutočnila v Berlíne-Adlershofe (Nemecko) v roku 2025 a privedla stovky výskumníkov mechanochemie z celého sveta.

Viac informácií o IMA je dostupných na stránke imamechanochemical.com.

MechSustInd: A COST Action focused on Mechanochemistry

Rôzne aspekty mechanochemie sa v COST akcii CA18112 „Mechanochemistry for Sustainable Industry“ (MechSustInd) európskeho programu, aktívnom v rokoch 2019 až 2023¹⁵⁻¹⁸, spojili do jednej platformy. Aj po ukončení akcie pokračujú zakladateľské úspechy, inovatívne prístupy a koncepty, ktoré z COST akcie CA18112 vzišli, ktoré sa ďalej rozvíjajú a inšpirujú podobné iniciatívy aj na celosvetovej úrovni.

Podporujúc európsku spoluprácu prostredníctvom vedy a technológie ([European Cooperation through Science and Technology](http://EuropeanCooperationthroughScienceandTechnology)), bola akcia zameraná na vytváranie škálovateľných procesov, harmonizáciu nomenklatúry a smerníc, štandardizáciu terminológie a protokolov (na uspokojenie priemyselných požiadaviek), uľahčenie výmeny poznatkov, vybavenie vedcov a mladých výskumníkov zručnosťami potrebnými na začlenenie udržateľných postupov prostredníctvom mechanickej aktivácie do každodennej výskumnej činnosti, ako aj na podporu spolupráce medzi priemyselnými partnermi a akademickými výskumníkmi, pričom sa zvyšovalo povedomie o výhodách integrácie mechanochemie do chemických procesov ako pri laboratórnom výskume a vývoji, tak aj v priemyselnej výrobní škále.

V priebehu svojho trvania akcia prostredníctvom rôznych sieťových a vedeckých iniciatív harmonizovala základný a aplikovaný vý-

skum s technologickými inováciami a priemyselnými potrebami v mechanochémií, pričom dosiahla ďalekosiahle ciele súvisiace s rozvojom zelenej ekonomiky pre udržateľnú výrobu čistých chemikálií a farmaceuticky relevantných molekúl¹⁹.

MechSustInd dokázala vytvoriť multidisciplinárnu sieť (prekračujúcu európske hranice) vedcov, inžinierov, podnikateľov a investorov s odbornými znalosťami v rôznych oblastiach mechanochémií, rozdelenú do troch pracovných skupín (WG)²⁰. Pracovná skupina 1 (WG1) sa zameriavala na mechanochemické syntézy na laboratórnej škále, pracovná skupina 3 (WG3) na ich škálovanie, zatiaľ čo pracovná skupina 2 (WG2) sa venovala mechanistickému skúmaniu reakcií a ich kvantitatívnemu hodnoteniu oproti existujúcim metódam založeným na roztokovej chémii. Použitím metrick zelenej chémie a prostredníctvom bezprecedentných štúdií a metód pre hodnotenie životného cyklu (life cycle assessment, LCA) a technologicko-ekonomických analýz (TEA) aplikovaných na „prípadoú štúdiu mechanochemickej syntézy jedného z esenciálnych liečiv Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health organization, WHO)²¹ mala COST akcia konkrétny cieľ priblížiť mechanochémiu priemyslu.

Iniciatíva mala 150 členov – vedcov aktívnych v oboch sektoroch, verejnom aj súkromnom – pôsobiacich v 46 zúčastnených krajinách (38 v Európe), vrátane členov mimo geografických hraníc Európy z Kanady, Číny, Japonska, Mexika, Ruska, Singapuru, Južnej Afriky, Južnej Kórey a USA (Obrázok 2).

Obrázok 2. Geografická distribúcia členov CA18112 nad rámec geografických hraníc Európy. - Autor obrázka: Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France)

Napriek narušeniu spôsobenému celosvetovou pandémiou dosiahla akcia MechSustInd vysokú úroveň úspechu aj v podpore integrácie mechanochémií do vzdelávacích aktivít a akademických osnov, reagujúc na potreby EÚ v oblasti „nových zručností“ pre „nové profesie“ v oblasti zelenej chémie pre mladé generácie vedcov.

Tento bezprecedentný výstup pre danú oblasť sa materializoval organizovaním piatich medzinárodných tréningových škôl naprieč Európou, s prednášajúcimi z akademickej aj priemyselnej sféry, integráciou komplementárnych odborností od rôznych zainteresovaných strán a pokrytím kľúčových tém, ako sú: i) mechanochemická organická syntéza a kinetika (v Taliansku), ii) škálovanie mechanochemických reakcií (v Nemecku), iii) ex-situ a in-situ analýzy mechanochemických reakcií (v Chorvátsku a vysielaná online z Malty), a iv) štruktúrálna charakterizácia supramolekulárnych a kovalentných zlúčenín (vysielaná online z Portugalska).

Priekopnícka implementácia mechanochémií do výučby mala pozoruhodný dosah na medzinárodnej úrovni a aj mimo geografických hraníc Európy. MechSustInd spojila mechanochémiu s výučbou zelenej chémie: i) vytvorením strategického partnerstva s medzinárodne uznávanými asociáciami (napr. Beyond Benign, USA)²², ktoré podporujú vzdelávanie v oblasti zelenej chémie a udržateľnosti, ii) publikovaním prvého vzdelávacieho článku o mechanochémií²³, a iii) vydaním dvoch vzdelávacích kníh na rovnakú tému^{24,25}.

Pandémia COVID-19 sa stala príležitosťou: od roku 2020 a počas celého obdobia lockdownu sa uskutočnilo 31 webinárov s 53 prednášajúcimi z Európy a sveta, ktoré tvorili dvojtyždňovú sériu webinárov „Get together during COVID“. Tento jedinečný prístup umožnil vzájomné obohacovanie odborností, udržal silné väzby medzi členmi a podporil ciele budovania komunity.

Boli nadviazané strategické väzby a partnerstvá s rozhodovacími orgánmi národných a európskych chemických spoločností a chemických asociácií v celej Európe. Za zmienku stojí najmä vybudovanie silného spojenia s: i) ďalšími COST akciami (napr. CA18224 Greenering a CA19122 EUGAIN), ii) Medzinárodnou mechanochemickou asociáciou (IMA) na podporu interakcie medzi vedcami, ktorí pôsobili v me-

chanochémií ako priekopníci, a „nováčikmi“ implementujúcimi mechanochémiu v doteraz nepreskúmaných oblastiach, iii) kľúčovými zainteresovanými stranami a agentúrami pre šandardizáciu, a iv) Profesionálnou sieťou EuChemS pre mladých chemikov (EuChemS Professional Network for Young Chemists, EYCN)²⁶.

Je pozoruhodné, že MechSustInd spoločne s EYCN zrealizovala prvú edíciu medzinárodnej ceny pre perspektívneho mladého vedca aktívneho v oblasti mechanochémií, oceňujúcej excelentnosť prostredníctvom súťaží.

Priekopnícke koncepty, významné vedecké smery (dokumentované viac než 100 vedeckými výstupmi, tlačovými správami, editoriálmi, špeciálnymi čísliami a pod.) a úspešné aktivity, ktoré vyplynuli z COST Action CA18112, sú stále vo vývoji, pokračujú v rozvoji aj po ukončení trvania akcie a mimo geografické hranice Európy. Bolo by nereálne zhrnúť ich všetky v niekoľkých riadkoch. Len niektoré z nich sú tu opísané ako príspevok k ďalšiemu rozvoju oblasti mechanochémií.

V nedávnej štúdií o hodnotení dopadov COST akcií²⁷ bola CA18112 vyzdvihnutá ako „prípadoú štúdiu“ inovácií, založená na kritériách hodnotiacich jej štruktúru a realizáciu, ako aj rozsah kreatívnych výstupov, ktoré priniesla, vrátane obchodných modelov, nových produktov (napr. patenty) a vzdelávacích formátov, pričom sa zlepšila komunikácia s tvorcami politik, kľúčovými zainteresovanými stranami a verejnosťou. Toto je obzvlášť cenné vzhľadom na narušenie spôsobené pandémiou COVID-19, ktorá výrazne ovplyvnila implementáciu aktivít, pre ktoré bola nevyhnutná sieťová a experimentálna činnosť.

Viac informácií je dostupných na stránke mechsustind.eu.

IMPACTIVE: projekt Horizont Európa venovaný mechanochémií vo farmaceutickom priemysle

Projekt IMPACTIVE (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical Ingredients), financovaný v rámci Horizon Europe, sa zameriava na aplikáciu mechanochemických metód a procesov pri výrobe aktívnych farmaceutických zložiek (API)¹³. Cieľom je poskytnúť dôkaz realizovateľnosti v malej pilotnej škále využitia dávkovej a/alebo kontinuálnej mechanochémií na výrobu šiestich API zo štyroch rôznych skupín zlúčenín (Obrázok 3). Štvorročný projekt sa začal v októbri 2022 a združuje 17 partnerov pôsobiacich v 11 európskych krajinách. Zahŕňa univerzity a výskumné inštitúcie, malé a stredné podniky, ako aj dvoch významných hráčov v farmaceutickom priemysle (Novartis a Merck). Členovia konzorcia majú rozmanité odborné zázemie pokrývajúce výskum, vývoj, výrobu a komercializáciu.

Obrázok 3. Zhrnutie a ciele projektu IMPACTIVE- Autor obrázku: Agata Communication Agency (Santander, Spain)

Prekážky pri uplatňovaní mechanochémií na výrobu aktívnych farmaceutických látok (API) nie sú vždy technického charakteru. Medzi manažermi výskumu a vývoja v chemickom a inžinierskom sektore je mechanochémiá stále málo známa²⁸, čo spomaľuje jej komerčné využitie. Bariéry a výhody priemyselnej mechanochémií, vrátane aspektov udržateľného financovania, boli už zdôraznené skôr⁹. Mechanochémiá však poskytuje tri hlavné výhody, ktoré stoja za preskúmanie:

1. V chemickom procese tvoria rozpúšťadlá až 90 % hmotnosti reaktantov²⁹, pričom väčšina rozpúšťadiel používaných v chemických reakciách a výrobných procesoch je z ekologického hľadiska nevhodná^{30,31}. Ich úplné odstránenie alebo použitie minimálneho množstva (napr. pri procesoch *Liquid-Assisted Grinding*, LAG)³² vedie k „zelenším“ syntézam³³ s lepšími ukazovateľmi zelenej chémie a environmentálnymi parametrami³⁴. Pri výrobe API sú tieto výhody prelomo-

vé. V rámci „prípadovej štúdie“ sa indikátory ako ekotoxická a emisie CO₂ mohli znížiť až o 85 %^{19,35}.

2. Pri práci na priemyselnej úrovni nie je zahrievanie a chladenie hmoty triviálna záležitosť a prináša dodatočné náklady³⁶. Keďže mechanochemické metódy pracujú pri nižších teplotách, prevádzkové náklady na výrobu API sa môžu znížiť. V uvedenej „prípadovej štúdií“ sa výrobné náklady znížili o 12 %²¹.

3. Ako uvádzajú médiá³⁷ a Európska komisia³⁸, dodávateľské reťazce sú vystavené prerušeniam a nedostatkom. Prísne regulácie prijaté na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody prinútili výrobcov API presunúť výrobu mimo EÚ, čím sa farmaceutický priemysel EÚ stal závislým na zahraničných dodávateľských reťazcoch. Vytvorením udržateľnejších a bezpečnejších procesov pre chemický a farmaceutický priemysel môže mechanochemia pomôcť vrátiť výrobu späť do EÚ (pozri obrázok 3), v súlade s najprísnejšími environmentálnymi štandardmi platnými v Európe a s uznaním tejto udržateľnej technológie⁶ zo strany zdravotných autorít, regulátorov a tvorcov politik.

Viac informácií o projekte IMPACTIVE je dostupných na mechanochemistry.eu.

Round Robin projekt o mechanochemii

Projekt Round Robin, ktorý bol oficiálne spustený v roku 2024, zahŕňa 32 účastníkov z 15 výskumných inštitúcií. Väčšina laboratórií je európskych a viacerí hlavní výskumníci sa tiež zúčastnili COST akcie CA18112. Projekt predstavuje spoločné výskumné úsilie zamerané na štúdium reprodukovateľnosti mechanochemických reakcií a ich štandardizácie identifikovaním mechanochemických premenných a podmienok umožňujúcich kontrolu reakcie. Cieľom je preukázať, že mechanochemia je reprodukovateľná, pokiaľ sa zohľadnia ustálené stavy, bez ohľadu na použité zariadenie a experimentátora. Projekt sa zameriava na skúmanie troch chemických reakcií, jednej tvorby kokryštálu a jednej polymorfnej transformácie, distribuovaných medzi rôzne výskumné skupiny, s cieľom overiť platnosť protokolov a niekoľkých základných pracovných hypotéz.

IUPAC pracovná skupina pre terminológiu a symboliku mechanochemie

V roku 2019 Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) identifikovala mechanochemické procesy s kontinuálnym tokom medzi desiatimi vznikajúcimi technológiami, ktoré môžu prispieť k udržateľnosti planéty⁶.

Aj keď mechanochemia má hlboké historické korene,^{2,3} zatiaľ nemá podrobnú a štandardizovanú terminológiu: tribochemia, mechanické legovanie, mechanochemia a pod. Všetky tieto názvy označujú použitie mechanických síl na vyvolanie chemických reakcií. Termín zvolený v tomto článku (mechanochemia) je sám o sebe slabšie definovaný v IUPAC Kompendiu chemickej terminológie¹ a opisuje mechanochemickú reakciu ako reakciu „vyvolanú priamou absorpciou mechanickej energie.“

Vzhľadom na široké spektrum materiálov, zariadení, metód a postupov zapojených do mechanochemických procesov je harmonizovaná definícia nevyhnutná, aby sa vyplnila medzera v štandardizácii a jasnosti terminológie a symboliky mechanochemie. Iniciatíva priamo vyplývajúca z aktivít COST akcie CA18112, ktorá prispela k vyplneniu tejto medzery a posunula uznanie oblasti o krok ďalej, vznikla v roku 2024, kedy IUPAC podporila vytvorenie pracovnej skupiny Terminology and Symbolism for Mechanochemistry³⁹. Projekt má za cieľ zaviesť jednotnú terminológiu a klasifikáciu používanú v mechanochemii, navrhnúť štandardizovanú symboliku a terminológiu, uľahčiť komunikáciu v rámci mechanochemickej komunity a podporiť aplikáciu a použitie mechanochemie nielen v akademickom sfére, ale aj vo výskume, vývoji a priemyselnej výrobe. Strednodobým cieľom je poskytnúť objektívne usmernenia pre dosiahnutie konsenzu medzinárodnej komunity, podporiť rozvoj oblasti a zvýšiť jej viditeľnosť a dôveryhodnosť medzi rôznymi zainteresovanými stranami.

Viac informácií o IUPAC projekte „Terminology and Symbolism for Mechanochemistry“ je dostupných na iupac.org/project/2023-034-2-100.

Pracovná skupina EuChemS pre mechanochemiu

12. október 2023 predstavuje míľnik pre mechanochemiu v Európe a unikátnu iniciatívu na globálnej úrovni: vytvorenie Pracovnej skupiny pre mechanochemiu (Working Party on Mechanochemistry) Európskou chemickou spoločnosťou (EuChemS), ktoré sa uskutočnilo v Larnake (Cyprus). Táto profesionálna sieť (PN) predstavuje ďalšiu implementáciu COST akcie CA18112 Mechanochemistry for Sustainable Industry a vznikla na základe silnej vôle jej bývalých členov. Oficiálne spustená v roku 2024, má už geograficky dobre vyvážených 32 členov delegovaných 22 národnými chemickými spoločnosťami z celej Európy. Členovia majú rozmanité odborné znalosti pokrývajúce rôzne oblasti aplikácií mechanochemie. Počet členov naďalej stúpa, čo odráža rastúci záujem o tento inovatívny prístup k „inému uvažovaniu o chémii“¹⁴.

Hlavným cieľom novovytvorenej PS pre mechanochemiu v rámci EuChemS je slúžiť ako ekosystém pre vedu a inovácie, zvyšovať viditeľnosť a integráciu oblasti v rámci európskej vedeckej komunity a mimo nej.

Medzi ciele (Obrázok 4) patrí:

- i) etablovať sa ako primárna platforma pre diskusiu a výmenu poznatkov, prehĺbenie chápania a významu mechanochemie a jej princípov. To umožní znížiť negatívne dopady tradičnej chemickej a energetickej výroby prechodom na udržateľnejšie technológie, pričom sa prispieje k dosiahnutiu 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN;
- ii) podporovať široké prijatie mechanochemie v základnej a aplikovanej chémii, ako aj v príbuzných interdisciplinárnych oblastiach, integráciou do akademických a výskumných inštitúcií, priemyslu, profesionálnej praxe a vzdelávacích programov;
- iii) povzbudzovať a pomáhať národným chemickým spoločnostiam v presadzovaní významu, úlohy a rozvoja mechanochemie vo svojich krajinách;
- iv) posilniť úlohu a dôveryhodnosť mechanochemie v chemických vedách zapojením verejnosti a tvorcov politik prostredníctvom sociálnych médií, newsletterov a organizovaním konferencií a workshopov prístupných spoločnosti a kľúčovým zainteresovaným stranám;
- v) podporovať spoluprácu a sieťovanie medzi národnými skupinami a divíziami členských spoločností EuChemS zapojených do chémie a ďalších oblastí, ako aj s relevantnými európskymi a medzinárodnými organizáciami;
- vi) oceňovať excelentnosť prostredníctvom súťaží a cien.

Obrázok 4. Pracovná skupina EuChemS pre mechanochemiu, ciele a úlohy - Upravené podľa originálu - Autor obrázku: Zara Cherkova-Zheleva (Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia).

Záver

Záverom možno konštatovať, že týchto šesť míľnikov predstavuje len výber z nespočetných iniciatív súvisiacich s mechanochemiou po

celom svete, ktoré vytvárajú pulzujúci ekosystém v tejto oblasti: od konferencií, prednášok, sérií webinárov, medzinárodných grantov až po ciele priemyselne aplikácie. Mechanochemia je rozkvitajúca disciplína a má potenciál stať sa kľúčovým nástrojom pri dekarbonizácii chemických procesov tým, že poskytuje postupy, ktoré minimalizujú alebo úplne odstraňujú použitie škodlivých rozpúšťadiel a ďalšie environmentálne záťaž. Tento cieľ bude možný vďaka kolektívnej práci tisícov vedcov a zainteresovaných strán, ktorí posúvajú mechanochemiu vpred.

Vyhlasenie o vylúčení zodpovednosti

Názory vyjadrené v tomto článku sú názormi autora/autorov. Publikovanie v Open Research Europe neimplikuje schválenie Európskou komisiou.

Autori sú súčasťou projektu EU Horizon IMPACTIVE, jedného z mílnikov zdôraznených v tomto článku.

Vyjadrenie ohľadom dostupnosti dát

K tomuto článku nie sú priradené žiadne dáta.

Podakovania

Autori ďakujú prezidentovi Medzinárodnej mechanochemickej asociácie (IMA), prof. Vladimírovi Šepelákovi (Karlsruhe Institute of Technology, Nemecko), za jeho čas a ochotu poskytnúť cenné informácie pre tento článok. ●

Zoznam použitej literatúry

- Gold V, McNaught A: The IUPAC compendium of chemical terminology. The Gold Book (ed.). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2025; (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
- Takacs L: Quicksilver from cinnabar: the first documented mechanochemical reaction? *JOM*. 2000; **52**: 12–13. [Publisher Full Text](#)
- Takacs L: The historical development of mechanochemistry. *Chem Soc Rev*. 2013; **42**(18): 7649–7659. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- Sharma P, Vetter C, Ponnusamy E, et al.: Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2022; **10**(16): 5110–5116. [Publisher Full Text](#)
- For current TRL definitions in the European Union, please visit: Horizon Europe Work Programme 2023–2025 Annexes. (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
- Gomollón-Bel F: Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in Chemistry with potential to make our planet more sustainable. *Chem Int*. 2019; **41**(2): 12–17. [Publisher Full Text](#)
- For the seminal article indicating the link between mechanochemistry and the UN SDGs, please see reference 9.
- For the first mention in the literature indicating the link between mechanochemistry and the European Green Deal objectives, please see: Virieux D, Delogu F, Porcheddu A, et al.: Mechanochemical rearrangements. *J Org Chem*. 2021; **86**(20): 13885–13894. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- Colacino E, Isoni V, Crawford D, et al.: Upscaling mechanochemistry: challenges and perspectives. *Trends Chem*. 2021; **3**: 335–339.
- Gomollón-Bel F: Mechanochemists want to shake up industrial chemistry. *ACS Cent Sci*. 2022; **8**(11): 1474–1476. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#) | [Free Full Text](#)
- Gomollón-Bel F: *Chem Eng News*. 2022; **100**: 21–22.
- Gomollón-Bel F, García-Martínez J: Emerging chemistry technologies for a better world. *Nat Chem*. 2022; **14**(2): 113–114. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- European Commission: Innovative mechanochemical processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients. IMPACTIVE Project - Fact Sheet - HORIZON. CORDIS, European Commission, (October 1, 2022). [Reference Source](#)
- Lanzillotto M, Konner L, Lamaty F, et al.: Mechanochemical 1,1'-carbonyldiimidazole mediated preparation of carbamates. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2015; **3**(11): 2882–2889. [Publisher Full Text](#)
- COST Programme: Action CA18112. (accessed 02 March 2025). [Reference Source](#)
- For more information on COST Action CA18112 Mechanochemistry for Sustainable Industry. (MechSustInd). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- Baláz M, Vella-Zarb L, Hernández J, et al.: Mechanochemistry: a disruptive innovation for the industry of the future. *Chem Today*. 2019; **37**(6): 32–34. [Reference Source](#)
- Hernández J, Halasz I, Crawford DE, et al.: European research in focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action MechSustInd). *Eur J Org Chem*. 2020; (1): 8–9. [Publisher Full Text](#)
- Lim X: Interlocking screws crank out pharmaceuticals. *Chem Eng News*. 2020; **98**(38). (30 September, 2020). [Reference Source](#)

- COST Programme: Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (MechSustInd) CA18112. [Reference Source](#)
- Galant O, Cerfeda G, McCalmont AS, et al.: Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2022; **10**(4): 1430–1439. [Publisher Full Text](#)
- For more information: Beyond Benign. About partnerships—beyond benign. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- Colacino E, Dayaker G, Morère A, et al.: Introducing students to mechanochemistry via an environmentally-friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of Anti-diabetic Drug, Tolbutamide. *J Chem Educ*. 2019; **96**(4): 766–771. [Publisher Full Text](#)
- Introduction to practical mechanochemistry: from soft to hard materials. Colacino, E., Ennas, G., Halasz, I., Porcheddu, A., Scano, A. Eds.; De Gruyter, 2021. [Publisher Full Text](#)
- Mechanochemistry and emerging technologies for sustainable chemical manufacturing. Eds. Colacino, E., Garcia, F.; CRC press, Taylor & Francis Group. ISBN 9780367775018, 2023. [Reference Source](#)
- EuChemS: European young chemists' network. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- Biela J, Stalla M, Rabe L, et al.: Impact assessment study on innovation in COST actions. November, 2024; accessed 02 March, 2025. [Reference Source](#)
- De Merlier J: Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing? The Venturi Tribe, 23 February, 2023; (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- Sansom C: Solvents and sustainability. *Chemistry World*. 2018. [Reference Source](#)
- Clarke CJ, Tu WC, Levers O, et al.: Green and sustainable solvents in chemical processes. *Chem Rev*. 2018; **118**(2): 747–800. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- Krenz J, Simcox N, Stoddard J, et al.: Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: lessons learned at the University of Washington. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2016; **4**(7): 4021–4028. [Publisher Full Text](#)
- Fršičič T, Childs SL, Rizvi SAA, et al.: The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: a solubility-based approach for predicting cocrystallisation outcome. *Cryst Eng Comm*. 2009; **11**: 418–426. [Publisher Full Text](#)
- Ball milling towards green synthesis: applications, projects, challenges. Ranu, B.; Stolle, A. Eds.; Royal Society of Chemistry, 2014. [Publisher Full Text](#)
- Fantozzi N, Volle JN, Porcheddu A, et al.: Green metrics in mechanochemistry. *Chem Soc Rev*. 2023; **52**(19): 6680–6714. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- Crawford DE, Porcheddu A, McCalmont AS, et al.: Solvent-Free, Continuous synthesis of Hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twin-screw extrusion. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2020; **8**(32): 12230–12238. [Publisher Full Text](#)
- Clark JH, Hunt A, Topi C, et al.: Sustainable solvents: perspectives from research, business and international policy. The Royal Society of Chemistry, 2017. [Publisher Full Text](#)
- Mullin R: COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain. *Chem Eng News*. 2020; **98**(16). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- European Commission: First in-depth review of strategic areas of Europe's interests. May, 2021; accessed, 02 March, 2025. [Reference Source](#)
- Terminology and symbolism for mechanochemistry. *Chem Int*. 2024; **46**(2): 34–34. [Publisher Full Text](#)
- <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/> (webpage release by early April 2025).

This project has received funding from the European Union's Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association (European Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme (European Health and Digital Executive Agency) under grant agreement No 101057286 (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

This content is an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in Slovak of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollón-Bel F and COLACINO E. “Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now” [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* 2025, 5:73. <https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1> The translation in Slovak was curated by Matej BALAZ, Radovan SEBESTA, and Vladimír SEPELAK, member delegates representing the Slovak Chemical Society within the PN on Mechanochemistry.